

Н.А. ШАПИРО

**Политическая экономия в нарративах и критике,
или Как представить политическую экономию
в учебных курсах***

Аннотация. В статье представлена критика намерений части отечественных экономистов продвинуть политическую экономию как обязательную учебную дисциплину, вытеснив при этом все другие инструменты экономического познания современного экономического развития, прежде всего неоклассическую теорию. С точки зрения автора статьи, сторонники политэкономии игнорируют отсутствие большой теории при характеристике современного состояния экономической науки и не признают ее фрагментарность. Предлагается классификация политэкономического сегмента экономических теорий по критериям нарратива и критики по отношению классической теории. Признание фрагментарности как объективного факта логично ведет к признанию теоретико-методологической фрагментарности содержания учебных дисциплин. Цель учебного курса — дать объяснение экономическому развитию и его проблемам, что на данный момент невозможно сделать в рамках одной теории или на единообразных методологических основаниях. Положительный опыт использования разных теоретических подходов для объяснения экономического развития сложился уже во второй половине XX в., и сегодня нет принципиальных препятствий к отражению лучших политэкономических исследований в учебных курсах.

Ключевые слова: фрагментация современной экономической теории, политическая экономия, неоклассическая теория, нарратив, критика.

Abstract. The article presents a critique of the intentions of some domestic economists to promote political economy as a compulsory aca-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шапиро Н.А. Политическая экономия в нарративах и критике, или Как представить политическую экономию в учебных курсах // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 100—121. DOI:

democratic discipline, while displacing all other tools of economic knowledge of modern economic development, primarily neoclassical theory. From the point of view of the author of the article, supporters of political economy ignore the absence of a grand theory when characterizing the current state of economic science and do not recognize its fragmentation. A classification of the political economy segment of economic theories is proposed according to the criteria of narrative and criticism in relation to the classical theory. The recognition of fragmentation as an objective fact logically leads to the recognition of the theoretical and methodological fragmentation of the content of academic disciplines. The purpose of the training course is to provide an explanation of economic development and its problems, which at the moment cannot be done within the framework of one theory or on uniform methodological grounds. The positive experience of using different theoretical approaches to explain economic development was already established in the second half of the 20th century, and today there are no fundamental obstacles to reflecting the best political economy research in academic course.

Keywords: fragmentation of modern economic theory, political economy, neoclassical theory, narrative, criticism, academic course

УДК 378.01
ББК 65.01;65.02

Введение

Число сторонников политической экономики в академической среде отечественных экономистов, которые, прежде всего, считают себя оппонентами конкурирующей с политической экономией неоклассической ортодоксии, не уменьшается. Заявляя, время от времени, о необходимости государственной поддержки в продвижении политической экономики во все структуры и уровни российского образования, при явном или скрытом желании вытеснить иные экономические теории, они выступают, по сути, последовательными противниками конкуренции как в теории, так и в образовательной практике. Первой такой попыткой было Открытое письмо (2003), подписанное частью известных советских экономистов, призывающее отказаться от ортодоксальной неоклассики и установить обязательный статус политической экономики во всех образова-

тельных программах (ОП) [13]. По прошествии 20 лет сторонники политической экономии вновь предпринимают усилия в этом направлении [11]. Желание директивно закрепить политэкономия в качестве мейнстрима в системе российского образования стало лейтмотивом VII Международного политэкономического конгресса (МПЭК — 2023) «Россия в меняющемся мире: политэкономические основания разработки новой научно-образовательной программы», состоявшегося 8—9 июня 2023 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова.

В реализации намерения сделать политическую экономию российским «мейнстримом» в образовании трудно не заметить, как минимум, две методологические проблемы, которые приверженцы политической экономии оставляют без внимания.

Первая проблема состоит в том, что указанные намерения правомерны в том случае, если оставаться в методологических традициях XIX в., когда научное сообщество руководствовалось гипотезой об одной большой экономической теории, а все многообразие теорий делилось на научную и вульгарную (по терминологии марксизма), при том, что по факту каждый из сторонников разных версий научной считал свою.

Современная экономическая наука находится в состоянии фрагментации (гетеродоксии, разорванного дизайна, постмодернистского конструктивизма и проч.), что означает, что идея одной большой теории оказалась неконструктивной, по крайней мере, на данном этапе познания. Говоря словами А. Маршалла, это следует рассматривать как «возрастающее признание ограниченности наших знаний и неуверенность в вечности наших теперешних общественных идеалов» [12, 104]. Следовательно, термин «политическая экономия» связан не с одной определенной теорией, а с совокупностью концептуально родственных теорий, составляющих отдельный сегмент во множестве разных других теорий. Равно, как и неоклассическая ортодоксия — это не одна теория, а некая совокупность теорий, имеющих концептуальные признаки: 1) общие между собой и 2) отличительные от других сегментов экономических теорий.

Вторая проблема связана с продуктивностью критики неоклассической теории с позиций политической экономии для нее самой. Отличительные признаки у теорий неоклассического сегмен-

та и у теорий политической экономии свидетельствует о том, что теории каждого из них «работают» на разных проблемных полях, которые не пересекаются, прежде всего, своими онтологиями или картинами мира. (Если не считать заблуждений в отдельных головах определенной части экономистов.) А потому сосредоточение внимания на политэкономической критике неоклассики не корректно и бессмысленно, поскольку сама политэкономия пока не может дать ответы на все вопросы экономического развития и претендовать на истину. Еще в начале XX в. С. Булгаков писал, что «...политическая экономия... не может уже оставаться в блаженном неведении времени классической школы и ее социалистических продолжателей» [5, 325]. Он подчеркивал, что политическая экономия нуждается в критической теории, «методологической сознательности».

Если уж и бороться за «чистоту» политэкономических идей, то уместной будет критика внутри своего сегмента. Это позволит ответить на вопрос о том, какую версию политической экономии ее сторонники считают правильной (или наиболее удачной) и хотят продвинуть в образовательные практики.

Два вопроса: — о версиях политэкономии и ее критика неоклассики — будут основными в данной статье. Кроме того, в статье представлен краткий исторический экскурс по проблеме становления российского образования, а также обращено внимание на используемые в настоящее время образовательные практики, которые обеспечивают включение достижений политэкономических исследований в учебный процесс.

Нарративные и критические версии политической экономии

«Политическая экономия» — это один из «долгоживущих» терминов в современной экономической науке. Его «долгожителство» от момента появления основ экономической теории в Античной Греции, становления данной науки и употребления термина в XVI—XVII вв., обретения профессионального статуса в XIX в. до современного состояния фрагментации привело не к уточнению, а в определенном смысле к размыванию и неоднозначности понятия. А. Смит (1776) допускал существование различных теорий политической экономии, основанием для которых служат различные мето-

ды, которые употребляли разные народы для того, чтобы придать труду известный характер или направление, причем не все применявшиеся ими методы были одинаково благоприятны для умножения их продукта. Эти теории оказывали значительное влияние не только на мнения образованных людей, но и на политику государства. Различные теории дают различные результаты в разные века и у разных людей [15, 7].

В современном состоянии экономической науки термин «политическая экономия» употребляется в двух значениях (или вариантах). Первый вариант — термин «политическая экономия» является синонимом экономической теории в целом, или экономикса. Во втором варианте, учитывая фрагментарность современной теории, под «политической экономией» следует понимать некую совокупность теорий, которые составляют один из сегментов институционального направления макроэкономики в современной экономической мысли, альтернативный неоклассической ортодоксии. Каждая из теорий данного сегмента обладает определенными признаками концептуального соответствия [14], вытекающими из классической политической экономии XVIII—XIX вв. (А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй, Т.Р. Мальтус и Дж.С. Милль).

В качестве таких признаков можно назвать: 1) погруженность экономической проблематики в институционально-социальный контекст, что предполагает четкое выделение определенных социальных групп и их ответственность за результаты экономического развития общества; 2) определение роли государства при ее различной моральной оценке (положительной/отрицательной) в институциональном дизайне.

Беря во внимание две указанные позиции концептуального соответствия (погруженность в социальный контекст и институциональное «присутствие» государства [23]), можно однозначно утверждать, что политическая экономия является альтернативой ортодоксальной неоклассической теории. Последняя выведена за рамки социально-институциональной определенности, а государство рассматривает как идеальный инструмент лишь в случае ликвидации провалов рынка. (Теории можно разделить по использованным методам — например, абстракции: теории предельно абстрактные, абстракции среднего уровня и теории, которые отвергают такой

прием в экономических исследованиях — но такое деление не актуально, потому как признание возможности использования разных методов без привязки к онтологической определенности является признаком постмодернистского конструктивизма.)

Классическая политэкономия оперировала классовой структурой общества, включающей три класса — капиталисты, земельные собственники и наемные рабочие, где главными акторами были капиталисты [25]. В пролетарской политэкономии — это класс пролетариата, в феодальной политэкономии — это класс феодалов. В мелкобуржуазной политэкономии — мелкие собственники. Кроме того, буржуазные и мелкобуржуазные политэкономии можно разделить с точки зрения проводимой государством политики на либеральную и протекционистскую/меркантилистскую.

Новая политэкономия, которая стала развиваться с середины XX в., имеющая еще и другое название — «теория общественного выбора» (ТОВ) (входящая в более общий сегмент теорий экономического империализма, представленных в работах Дж. Бьюкенена, Г. Таллока, Д. Мюллера, У. Несканена, М. Олсона, Р. Толлисона и др.) — считает, что экономическое развитие определяется взаимоотношениями внутри элит и, соответственно, эндогенным влиянием на экономическую политику.

Рассматривая внутреннее состояние политэкономического сегмента в условиях разорванного дизайна, невозможно назвать конкретное число вариантов этой теории — их , и они непременно будут еще появляться. Также сложно определиться с числом классификаций (или вариантов) упорядочивания теорий. Все зависит от целей, которые преследует исследователь. Для методологической идентификации теорий в рамках указанных концептуальных соответствий, можно использовать следующий вариант. Выделим два вида политэкономических теорий, отталкиваясь от разных форм модернизации концептуального соответствия классической политэкономии: 1) как нарратив классической политэкономии и 2) на основе ее критики. Под нарративом в данном случае понимается форма особого последовательного толкования текста (или действительности), имеющего отличие от аутентичных, первоначальных смыслов. Базовым текстом были сочинения английских политэкономов, сквозь призму которых были пересказаны особенности вос-

приятия реальности в других странах и разными авторами. Порождение теорий в нарративах противопоставляется порождению теорий через критику, которая подразумевает некий эталонный или идеальный («правильный»), образ (текст или реальность), в отношении которого оценивается новый предмет исследования.

Предлагаемое деление близко к П. Самуэльсону, разделившему теории на «романтические и националистические отходы классической экономики» [18], с той разницей, что Самуэльсон так делит всю совокупность экономических теорий, а в данном случае предлагается поделить лишь политэкономический сегмент экономических теорий.

Так, к нарративам в отношении к английской политической экономии можно отнести французскую и американские версии, а также теория нации Ф. Листа. К критическим теориям относится немецкая историческая школа и мелкобуржуазная критика П. Прудона и Ж.-Ш.-Л.С. де Сисмонди, социалистическая критика К. Маркса.

Теории-нарративы считали классическую политэкономия прогрессивной, но предлагали учесть некоторую национальную специфику, связанную с наблюдаемой отсталостью страны по сравнению с Англией. Другая часть выступала с принципиальной критикой либо принципов самой теории (старая историческая школа), либо существующего общества, стремясь к его принципиальным изменениям в будущем — либо как романтическому возвращению в прошлое (Сисмонди и Прудон), либо как построения утопически-гипотетического будущего (Маркс).

Любопытно, что теория Листа, которую он построил на критике Кенэ, Смита, Мальтуса и Сисмонди, появившись в Германии в 1841 г., не получила признания ни одной стороны существовавшего тогда научного дискурса. Сторонники либерализма его не поддержали, а марксисты обвинили в плагиате [3].

Марксисты отказывали в научности и считали вульгарными теории, которые признавали возможность использовать политику протекционизма при капитализме. Но в представлениях марксизма об экономике будущего общества государству отводилась главная роль. Получается, что принципиальное значение имеет не факт участия/неучастия государства в экономическом развитии, а то, в чьих

интересах оно действует. Данное обстоятельство придает политэкономии институциональный характер, но об этом и ведет речь новая политическая экономия.

Российская версия классической политэкономии в данном случае попадает в нарратив [24], поскольку принятия идей государственных приоритетов было необходимым, чтобы объяснить существование крепостного права. Если А. Смит считал важным развивать у человека его природные дарования в специальной области профессиональной деятельности, чтобы участвовать в общественном разделении труда и обмене, приобретая нужные для себя блага [15, 10], то российская версия этой теории выстраивала концепцию важной роли государства и подчиненности человека государству во всех сферах, включая экономику.

Подобным же образом на нарративные и критические варианты можно разделить социалистическую критику капитализма, взяв за критерий марксистскую гипотезу о социализме (коммунизме) и способе его становления с помощью пролетарской революции, диктатуры пролетариата либо эволюционно, на основе развития индустрии и технического прогресса.

Так, теорию социализма В.И. Ленина, или ленинизм, можно отнести к нарративам, потому что для теоретического обоснования свершения пролетарской революции в гипотетическую логику о крахе капитализма Маркса была включена идея (закон) о неравномерности экономического и политического развития. Такой нарратив позволил приступить к революционным действиям во имя угнетенных народных масс в отдельно взятой стране, не дожидаясь мировой революции.

В других теориях авторы критически относились к идеям революции и обосновывали смену общественно-экономического устройства через реформы (например, Э. Бернштейн) или эволюционное отмирание рынка на основе новых технологий, науки и индустрии (Т. Веблен или Й. Шумпетер).

Современные марксисты рубежа XX—XIX вв. как в России [7; 21], так и в мире развиваются в русле современной фрагментации, не представляя собой более или менее теоретически идентифицируемых групп авторов, тем более, что они в основном заняты социально-гуманитарными проблемами, а не политэкономической

критикой. Их объединяет один тезис о будущем, которое не должно быть капиталистическим, тогда как сущностное понимание социализма не представлено в их теориях хотя бы конвенциональным образом. Двигаясь от истоков политической экономии к ее современному состоянию, приходится перечислять все больше имен и концепций и тем труднее ответить на вопрос о том, какую же политэкономия или какую версию марксизма следует изучать в системе современного образования. Остается не ясным, о теории «чего» идет речь: о политэкономии капитализма или о «социалистической критике капиталистического способа производства». Российские политэкономы не дают однозначных ответов.

**О критике неоклассики с позиций политэкономии.
«Политэкономия евразийства»**

Заметим сразу, что мало кто может назвать работы, где бы была представлена критика политической экономии с позиций неоклассики! Данный факт есть косвенное свидетельство того, что неоклассика не пытается конкурировать с политэкономией. Она рассматривает экономические проблемы совершенно в другом ракурсе, их картины мира не пересекаются.

Без уточнения конкретной версии политэкономии формально можно вести критику неоклассики лишь с позиций общих концептуальных оснований, характерных для каждого сегмента неоклассики и политэкономии. Но поскольку их общие концептуальные основания принципиально разные, то и критика получается неконструктивной, какую бы версию политэкономии ни взять. Так, сопоставление неоклассики и политэкономии марксизма [10; 27] — это сопоставление общих принципов некоего сегмента мысли с одной из теорий принципиально другого сегмента. Если брать категории «общее», «особенное», «единичное», то здесь одно «общее» — неоклассика — сопоставляется с «особенным» из другого «общего».

Неоклассика рассматривает алгоритмы взаимодействия рыночных субъектов (это теория классной доски, как назвал ее Р. Коуз [9]), а институциональные теории (макро- и микроуровня) концентрируют свое внимание на особенностях конкретных форм (фаз, правил) в пространстве и времени.

Если часть экономистов и политиков пытается найти рецепты в неоклассике для решения конкретных социально-экономических проблем и получает неудовлетворительные результаты, то это проблемы экономистов и политиков, которые это делают, а не неоклассической теории как таковой. Нерелевантность представлений о связи теории с практикой (имеющей название «порока Рикардо») воспроизводится достаточно часто — и не только вузовскими профессорами, но и влиятельными мировыми экспертами, например, авторами Вашингтонского консенсуса, ошибочность рекомендаций которого была впоследствии осознана [2].

Продвигаемая частью российских экономистов «политэкономия евразийства» [10] не раскрывает отличительные признаки этой теории как политэкономической через сопоставление марксизма и неоклассики. Критика неоклассики с позиций марксизма не дает возможности показать концептуальные политэкономические основания евразийства — социально-классовую структуру «евразийского общества», оставляет без ответа вопрос о социальных действующих лицах и роли государства.

Кроме того, указанная работа не объясняет, почему оцениваемая советской марксистской политэкономией теория евразийства (Н. Трубецкой, П. Савицкий, П. Сувчинский, Г. Флоровский) как реакционная стала считаться научной. В данном случае речь идет не о том, что этого не может быть, а об отсутствии объяснений, «...когда Россия, как писал Н. Трубецкой, — ...станет самой собой: Россией-Евразией, сознательной наследницей и носительницей великого наследия Чингисхана» [27]. Евразийская политэкономия, по Трубецкому — это политэкономия Чингисхана? Или насколько такие представления совпадают с концепцией азиатского способа производства и пр.? Возможно, что авторы современной политэкономии евразийства употребляют термин «евразийство» в ином смысле, чем это была на рубеже XIX—XX вв. Подобно тому, как приобрело новый смысл употребление слова «империализм». «Империализм» в марксизме означает высшую стадию капитализма, или монополистический капитализм, а в современной экономической науке «экономический империализм» означает распространение экономических методов анализа на неэкономические сферы (политику, право, историю и др.) [1].

Или есть ли связь с евразийской концепцией Л. Гумилева [6, 39], который считал евразийство синтезом гуманитарной науки и естествознания, исследующего историю этносов (коллективов, имеющих оригинальную внутреннюю структуру и собственный стереотип поведения, а пространство Евразии рассматривалось как суперэтнос: русские, татары, якуты), дополненной им концепцией пассионарности? Разделяется ли авторами главный методологический тезис евразийства Гумилева — полицентризм, когда история человечества рассматривается не с единственным центром в Европе, а как мозаичная целостность. Вид, разбитый на разные ландшафты. В чем состоит политэкономическая составляющая «вида, разбитого на ландшафты» (евразийская политэкономия) этой междисциплинарной синтетической концепции? Существует современная концепция новой экономической географии П. Кругмана [28], где экономическое пространство также представляется как вид, разбитый на ландшафты, но разные ландшафты связаны с уровнем развития агломераций. Есть еще один вариант концепции «вида, разбитого на ландшафты» — это теория столкновения цивилизаций Хантингтона [20].

Если бы критически были отрефлексированы теории с «видом, разбитым на ландшафты», либо выделен иной отличительный признак, то дискурс о евразийской политэкономии был бы научным в экономико-теоретическом, а не политическом или географическом смысле, контуры политэкономической концепции евразийства были бы релевантно очерчены.

Истоки намерений продвижения политэкономии государственных приоритетов

Ответить на вопрос о том, какую конкретно версию политэкономии следует продвигать в статусе образовательного мейнстрима с точки зрения концептуальных оснований, не удастся. Но к поиску ответа на поставленный вопрос можно подойти исторически. Российская традиция, заложенная в российском образовании и экономической теории еще с конца XVIII в., возможно позволит подойти к искомому ответу.

Так в истории экономической науки и образования в России можно отметить два примечательных исторических обстоятельства,

связанных с французским просвещением и его российской рефлексией.

Началом освоения Россией заданной науки и образования, включая экономические и просветительско-педагогические концепции, был конец XVIII в. В последней трети XVIII в. разные европейские науки и точки зрения стали переосмысливаться и выстраиваться в системные понятия на российской почве. Это было время царствования императора Павла I, а его жена, Мария Федоровна, и ее окружение сыграли в этом процессе ведущую роль.

Мария Федоровна была серьезно увлечена западными идеями просвещения, образования и педагогики. Способствуя преодолению существующей неопределенности во взглядах на воспитание и принимая идеалы европейского просвещения для России, она, тем не менее, стала ориентироваться скорее не на естественное, а на общественное воспитание личности. В историко-педагогической литературе этот период носит название «огосударствления процесса просвещения народа» [14, 11]. В этот период Мария Федоровна активно способствовала становлению Санкт-Петербургского императорского воспитательного дома, призерению сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, число которых постоянно росло, и появилась идея создания «третьего чина», служащего отечеству. Система воспитания стала культивировать зависимость человека от государства, а не от развития его личных качеств и способностей. Процесс воспитания стал подчиненным интересам Российского государства, становясь нацеленным не на человека, а на воспитание слуг государства.

Распространение западной экономической науки также испытало влияние личности Марии Федоровны [26]. Она, как пишут историки, проявила особый интерес к политической экономии и наняла немецких учителей политической экономии для образования своих сыновей. На рубеже XVIII—XIX вв. «...буржуазные идеи в области экономики шли в Россию от французского просвещения, и широкие круги образованной российской общественности не сразу осознали противоречия между французскими учениями и собственным образом жизни в условиях крепостного права» [22, 40].

Мировоззрение немецких преподавателей было близко воззрениям самой императрицы и ее окружению. Они закрепили на

российской почве не идеи «*lasser-fair*» французских экономистов, изначально пришедшие с переводом работ Ж.-Б. Сэя (работы Ж.-Б. Сэя в России стали известны раньше, чем работа А. Смита [22]), или «ночного сторожа» английской политэкономии, а переложенную и в дальнейшем усиленную отечественными авторами аргументацию, поддерживающую не только немецкую версию политэкономической экономики государственных приоритетов, но и крепостного права. Российская версия классической политэкономии стала нарративом, который признает крепостничество и государственные приоритеты в российской экономике как неизбежность.

Таким образом, концепции государственных приоритетов, появившись в определенной мере независимо в сферах образования и экономики, в конечном итоге логично совпали, адаптируясь к российской реальности. Образовательная и политэкономическая логика государственных приоритетов стала традицией для русской академической среды. Ее можно обнаружить даже во взглядах русских эмигрантов начала XX в., которые, разрабатывая варианты антимарксистского и антисоциалистического пути для России, предлагали варианты гармоничного сочетания и «рассчитанной дозы» государственного воздействия на экономику, так называемую «экономику третьего пути» [4, 279].

Другое примечательное совпадение связано с положением об активной роли государства в российской версии политической экономики и марксистской теории социализма об огосударствлении экономики, ее планомерном развитии. План и единый экономический центр являлись государственными институтами, формами реализации планомерности, сфера действия которых включает всю совокупность производственных отношений: производство — распределение — обмен и потребление на базе общественной собственности на средства производства. Через план и единый экономический центр иницируется, управляется вся и всякая экономическая деятельность, базис, определяющий надстройку, в которую входит сфера образования. Границы личной инициативы предельно сужены и могут быть реализованы только в рамках выполнения народнохозяйственного плана и формах, предусмотренных государством. Утвержденный государством план должно выполнять, можно пере-

выполнять, но нельзя менять, даже тогда, когда его целесообразность не выдерживает критики.

Принимая во внимание два указанных факта (совпадения ценностей государственных приоритетов в экономической теории и образовании при зарождающемся капитализме в России XIX в. и ведущей экономической роли государства при социализме — «200 лет вместе!»), можно предположить вариант ответа на вопрос о том, какую версию политической экономии хотят включить в обязательное программы в России. Видимо, не классическую, которая была основана на принципах экономического либерализма и отводила государству функции ночного сторожа, а одну из версий, где роль государства в экономике определяющая.

Следует отметить, что новая политическая экономия, или теория общественного выбора (ТОВ), входящая в корпус теорий экономического империализма, признает значимость государства в современной экономике, но пытается объяснить, по каким причинам государство не выполняет отведенные ему функции максимально эффективно, в частности, в сфере экономики. Если кейнсианские и монетаристские теории финансового и денежно-кредитного регулирования являются социально нейтральными техническими инструментами, обеспечивающими эффективной совокупный спрос, то ТОВ (государство как рынок особого рода) наряду с другими институциональными теориями (государство как фирма особого рода и др.) критически относится к неоклассической трактовке государства, согласно которой государство оптимально закрывает провалы рынка в экономике. Новая политическая экономия стремится дать объяснение низкой социально-экономической эффективности деятельности государства, полагая, что у государства также есть провалы, объяснение существования которых является главной проблемой новой политической экономии.

(Здесь, кстати, обнаруживается общее между политэкономией социализма и современной неоклассикой (неоклассическим синтезом) во взглядах на государство как идеальный инструмент, который либо наилучшим образом предписывает всю совокупность действий в производстве — распределении — обмене и потреблении, либо идеально закрывает провалы рынка.)

Известные образовательные практики, позволяющие обращаться к политэкономическим исследованиям реальных проблем современной экономики

Нельзя отрицать, что политэкономический или институциональный взгляд выделяет определенный и важный круг проблем в современном экономическом развитии. И при этом имеется проблемное поле актуальных политико-экономических исследований. Каким образом они могут быть включены в учебные курсы? Следует признать, что есть и образовательные практики, позволяющие рассмотреть актуальные проблемы в учебных курсах на основе какой-либо политэкономической или иной концепции.

Обратимся ко всем известному учебнику П. Самуэльсона, первое издание которого было в 1947 г. и при жизни автора выдержало восемнадцать изданий [19], в котором заключительный раздел практически каждого нового издания содержал обсуждение актуальных тем экономического развития под названием «Современные экономические проблемы». (Начиная с двенадцатого издания учебника «Экономики» (1985), постоянным соавтором П. Самуэльсона стал У. Нордхаус [18].) В завершающем разделе рассматривались проблемы как теории, так и практики экономики, которые на тот момент, с одной стороны, представлялись актуальными, а с другой — не имеющими бесспорного решения.

Например, в седьмом издании (1967) [16] завершающий раздел имел название «Альтернативные (или сравнительные) экономические системы». В раздел «Альтернативные экономические системы» вошли проблемы экономического роста, расовой и половой дискриминации, качества жизни, стабильности и занятости, эволюции экономических доктрин. В частности, там шла речь о коммунистической системе хозяйства в СССР и Китае.

В последнем издании, вышедшем при жизни П. Самуэльсона (1915—2009), есть раздел «Экономическая теория и природные ресурсы», который для современной ресурсной зависимости российской экономики также актуален [19, 684—692, 708]. В этом разделе известные экономисты предлагают рассматривать различные классификации природных ресурсов с точки зрения изучаемых экономических проблем.

В предисловии к учебнику, изданном в 1997 г. содержится специальное обращение — «Моему российскому читателю!», в котором П. Самуэльсон писал: «Вслед за изменением исторического и практического опыта экономики изменяются наши акценты и методы анализа, — но вовсе не потому, что я старею и мои экономические взгляды становятся более категоричными и пристрастными. Стремление к большему благу для большинства людей остается для меня неизменным. Но исторический опыт указывает на опасность волюнтаристского мышления: законы с непредсказуемыми последствиями, оборачивающиеся на практике неэффективными и уродливыми программами, более вредят, чем помогают множеству людей, чей доход сравнительно невысок в условиях рыночной конкуренции» [17, 8].

В рамках указанного подхода можно кроме устоявшихся разделов экономической теории актуализировать изложение микро- и макроэкономики с учетом новых теоретических достижений и проблем современного общества. Политэкономические концепции могут найти свое место как в разделе макроэкономики, так и в отдельном, заключительном разделе курса/учебника.

Микро-и макроэкономика — это дизайн дисциплинарной формы науки об экономике, или экономической теории, а не конкретные теории. Каждый из разделов как микро-, так и макроэкономики представляет собой совокупность теорий, на основе которых объясняются фундаментальные проблемы экономического знания. Деление отражает методологически разные основания входящих в них теорий. Одно — методологический индивидуализм (микроэкономика), другое — холизм (макроэкономика). При этом допускается различие трактовок базовых тезисов в рамках одного раздела.

Так, например, в микроэкономике, рассматривающей хозяйственных субъектов и их поведение — как потребителей, так и производителей — по моделям поведения (или гипотезам) могут быть рациональными, ограниченно рациональными или не рациональными. В макроэкономике есть разные подходы к трактовке денег, разные подходы к пониманию роли государства, разные модели государственного регулирования, модели роста и пр. От интеллектуальных предпочтений автора(ов), их принадлежности к научной школе, уровня экономического образования обучающихся зависят

конкретный набор теорий и глубина их изучения. Таким образом, в современной практике преподавания экономической теории нет никаких запретов на представление политэкономических исследований и их наилучших образцов в объяснении проблем в рамках учебного курса.

Заключение

В намерении продвинуть политэкономия в ранг неоспоримого мейнстрима, директивно сменив неоклассику, ради иллюзорного обеспечения единообразия и облегчения контроля за преподаванием экономической теории со стороны администрации вуза и государства в целом, проявляется институциональная инерция веры в государство как идеального устроителя жизни, что чревато негативными последствиями как для экономического познания, так и социальной психологии.

Первое — обучающиеся лишаются адекватных представлений о состоянии современной экономической теории, о ее возможностях и методах исследования.

Второе — у обучающихся не формируется, а у преподавателей атрофируется (с большим трудом формируемый) навык самостоятельного профессионального выбора. Ведь выбор набора теорий для учебного курса предполагает ответственность за принятое решение по содержанию и структуре дисциплины, которые, с точки зрения преподавателя (кафедры, вуза), будут более продуктивными, лучше объясняют экономическую действительность (историческую и актуальную) в конкретной аудитории.

Как считают психологи, если молодому человеку не предоставлять возможности выбора (тем более, когда отсутствие выбора создается искусственно), то во взрослом состоянии он будет избегать ситуаций, которые требуют его делать, т. е. принимать самостоятельные решения.

Поэтому намерение по продвижению политической экономии в образовательной среде не имеют научных препятствий. Препятствием является отсутствие четкости в представлениях самих политэкономов о том, какую политическую экономия они хотят продвигать и решение каких проблем они хотят рассмотреть в учебном курсе.

Литература

1. *Ананьин О.И.* За экономический империализм без имперских амбиций, или о формах междисциплинарных взаимодействий // *Общественные науки и современность*. 2009. № 6. С. 130—139.
2. *Ананьин О.И., Хаиткулов Р.Г., Шестаков Д.Е.* Вашингтонский консенсус: пейзаж после битв // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 12. С. 15—27.
3. *Бейтон А., Кароза А., Долло К., Дре А-М.* 25 книг по экономике. Анализ и комментарии. Урал LTD, 1999. С. 155—174.
4. *Бордовский Г.А., Гончаров С.А.* Педагогический университет им. А.И. Герцена. От Императорского Воспитательного дома до Российского государственного педагогического университета. СПб., 2007.
5. *Булгаков С.* Философия хозяйства. М., 2008.
6. *Гумилев Л.Н.* Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 1993.
7. *Евразийская политическая экономия: Учебник / Под ред. И.А. Максимцева, Д.Ю. Миропольского, Л.С. Тарасевича.* СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016.
8. *Зотова Е.С.* Реактуализация «Капитала» К. Маркса: философия, методология, теория (обзор международной конференции) // *Вопросы философии*. 2017. № 12. С. 206—211.
9. *Корицкий Э.Б., Нинцьева Г.В., Дмитриев А.Л., Шетов В.Х.* Экономисты русской эмиграции. СПб. 2000.
10. *Коуз Р.Г.* Институциональная структура производства. Ростов н/Д.: Мапрекон, 2010. 19 с.
11. *Мамонова Е.* Профессор Сергей Бодрунов: Мировая экономическая наука — это не только микро- и макроэкономика // *Российская газета*. 2023 № 45 (8990). 1 марта.
12. *Маршалл А.* Принципы экономической науки. Т.1. М.: Издательская группа «Прогресс», 1993.
13. О статусе политической экономии в вузовском преподавании экономических дисциплин // *Российский экономический журнал*. 2003. № 4. С. 80—86.

14. *Ронкалья А.* Эпоха фрагментации // Богатство идей. История экономической мысли. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018.
15. *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. Ч. 1. М., 1997.
16. *Самуэльсон П.* Экономика. Пер. 7-го изд. М., 1967.
17. *Самуэльсон П.* Экономика: вводный анализ / Пол Самуэльсон, Вильям Нордхаус. 18-е изд. М., 2007.
18. *Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. № 1. С. 33—48.
19. *Хун Ч., Барашкова О.В.* Постсоветская школа критического марксизма: портрет в интерьере современного российского марксизма // Вест Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2018. № 6. С. 27—44.
20. *Цвайнерт И.* История экономической мысли в России 1805—1905. М., 2008.
21. *Шапиро Н.А.* Институциональная экономика в современной экономической науке, или По поводу всего в статье В.М. Ефимова «Анти-Аузан: критика одной социальной философии» // ЭКО. 2021. № 2 (560). С. 176—192.
22. *Шапиро Н.А.* Российская классическая политэкономия в контексте нарративного исследования // Экономическая наука: забытые и отвергнутые теории. Сб. материалов 1-й Октябрьской международной научной конференции по проблемам теоретической экономики. Журнал Новой экономической ассоциации, Институт экономики РАН, НИУ «Высшая школа экономики». 2019. С. 178—182.
23. *Шапиро Н.А.* О намерениях по реактуализации политической экономии: критический взгляд // Проблемы современной экономики. 2013. № 2 (46). С. 4—43.
24. *Широкопад Л.Д.* Политическая экономия в Санкт-Петербургском университете (начало XIX в. — 1939 г.) // Экономическая теория в Санкт-Петербургском университете: Путь в 200 лет. Сб. статей, посвященный 200-летию кафедры политической экономии (экономической теории). СПб., 2019. С. 9—31.
25. *Чабанов В.Е.* Сопоставление неолиберальной, марксистской и фундаментальной теорий экономики // Философия хозяйства. 2023. № 1 (145). С. 49—73. DOI: 10.5281/zenodo.7733971.

26. *Krugman P.* Increasing Returns and Economic Geography // Journal of Political Economy. 1991. Vol. 99. No. 3. P. 483—499.
27. *Samuelson P.A.* Foundations of Economic Analysis. Harvard University Press, 1947.
28. *Trubetskoy N.S.* The Legacy of Genghis Khan // Cross Errands. 1990. No. 9. P. 68.

References

1. *Anan'in O.I.* Za ekonomicheskij imperializm bez imperskih ambicij, ili o formah mezhdisciplinarnyh vzaimodejstvij // Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 2009. № 6. S. 130—139.
2. *Anan'in O.I., Haitkulov R.G., SHestakov D.E.* Vashingtonskij konsensus: pejzazh posle bitv // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2010. № 12. S. 15—27.
3. *Bejton A., Karoza A., Dollo K., Dre A-M.* 25 knig po ekonomike. Analiz i kommentarii. Ural LTD, 1999. S. 155—174.
4. *Bordovskij G.A., Goncharov S.A.* Pedagogicheskij universitet im. A.I. Gercena. Ot Imperatorskogo Vospitatel'nogo doma do Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. SPb., 2007.
5. *Bulgakov S.* Filosofiya hozyajstva. M., 2008.
6. *Gumilev L.N.* Ritmy Evrazii: epohi i civilizacii. M., 1993.
7. Evrazijskaya politicheskaya ekonomiya: Uchebnik / Pod red. I.A. Maksimceva, D.YU. Miropol'skogo, L.S. Tarasevicha. SPb.: Izd-vo SPbGEU, 2016.
8. *Zotova E.S.* Reaktualizaciya «Kapitala» K. Marksa: filosofiya, metodologiya, teoriya (obzor mezhdunarodnoj konferencii) // Voprosy filosofii. 2017. № 12. S. 206—211.
9. *Korickij E.B., Nincieva G.V., Dmitriev A.L., SHetov V.H.* Ekonomisty russkoj emigracii. SPb. 2000.
10. *Kouz R.G.* Institucional'naya struktura proizvodstva. Rostov n/D.: Maprekon, 2010. 19 s.
11. *Mamonova E.* Professor Sergej Bodrunov: Mirovaya ekonomicheskaya nauka — eto ne tol'ko mikro- i makroekonomika // Rossijskaya gazeta. 2023 № 45 (8990). 1 marta.
12. *Marshall A.* Principy ekonomicheskij nauki. T.1. M.: Izdatel'skaya gruppa «Progress», 1993.

13. O statusu politicheskoj ekonomii v vuzovskom prepodavanii ekonomicheskikh disciplin // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2003. № 4. S. 80—86.
14. Ronkal'ya A. Epoha fragmentacii // Bogatstvo idej. Istoriya ekonomicheskoy mysli. M.: Izd. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2018.
15. Smit A. Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. CH. 1. M., 1997.
16. Samuel'son P. Ekonomika. Per. 7-go izd. M., 1967.
17. Samuel'son P. Ekonomika: vvodnyj analiz / Pol Samuel'son, Vil'yam Nordhaus. 18-e izd. M., 2007.
18. Hantington S. Stolknovenie civilizacij? // Polis. 1994. № 1. S. 33—48.
19. Hun CH., Barashkova O.V. Postsovetskaya shkola kriticheskogo marksizma: portret v inter'ere sovremennogo rossijskogo marksizma // Vest Mosk. un-ta. Ser. 7. Filosofiya. 2018. № 6. S. 27—44.
20. Cvajmert I. Istoriya ekonomicheskoy mysli v Rossii 1805—1905. M., 2008.
21. SHapiro N.A. Institucional'naya ekonomika v sovremennoj ekonomicheskoy nauke, ili Po povodu vsego v stat'e V.M. Efimova «Anti-Auzan: kritika odnoj social'noj filosofii» // EKO. 2021. № 2 (560). S. 176—192.
22. SHapiro N.A. Rossijskaya klassicheskaya politekonomiya v kontekste narrativnogo issledovaniya // Ekonomicheskaya nauka: zabytye i otvergnytye teorii. Sb. materialov 1-j Oktyabr'skoj mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii po problemam teoreticheskoy ekonomiki. ZHurnal Novoj ekonomicheskoy asociacii, Institut ekonomiki RAN, NIU «Vysshaya shkola ekonomiki». 2019. S. 178—182.
23. SHapiro N.A. O namereniyah po reaktualizacii politicheskoj ekonomii: kriticheskij vzglyad // Problemy sovremennoj ekonomiki. 2013. № 2 (46). S. 4—43.
24. SHirokorad L.D. Politicheskaya ekonomiya v Sankt-Peterburgskom universitete (nachalo XIX v. — 1939 g.) // Ekonomicheskaya teoriya v Sankt-Peterburgskom universitete: Put' v 200 let. Sb. statej, posvyashchennyj 200-letiyu kafedry politicheskoj ekonomii (ekonomicheskoy teorii). SPb., 2019. S. 9—31.

25. *CHabanov V.E. Sopotavlenie neoliberal'noj, marksistskoj i fundamental'noj teorij ekonomiki // Filosofiya hozyajstva. 2023. № 1 (145). S. 49—73. DOI: 10.5281/zenodo.7733971.*

С.Г. КОВАЛЕВ

Российская державность: феномен, уходящий в прошлое, или возможность для альтернативного будущего?*

Аннотация. В статье раскрывается диалектика прошлого, настоящего, будущего применительно к РФ, обоснована необходимость формирования реальной экономики, преодоления ее болевых точек: повышения конкурентоспособности, в том числе за счет новых технологических укладов, остановки бегства капитала.

Ключевые слова: будущее, реальная экономика, конкурентоспособность, бегство капитала.

Abstract. The article reveals the dialectic of the past, present, future in relation to the Russian Federation, substantiates the need to form a real economy, overcome its pain points: increasing competitiveness, including through new technological structures, stopping capital flight.

Keywords: future, real economy, competitiveness, capital flight.

УДК 330
ББК. 65.в

Страны погружены в пространственно-временной, социально-природный планетарный континуум. Россия не исключение, ее нахождение в мировой изменяющейся среде и в ускоряющемся социальном времени требует оценки возможных внешних и внутренних вызовов, рисков выживания, сценариев возможного будущего и

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Российская державность: феномен, уходящий в прошлое или возможность для альтернативного будущего? // *Философия хозяйства*. 2023. № 6. С. 121—140. DOI: